

AHOLI YASHASH JOYLARI VA KORXONALARDAN CHIQADIGAN OQOVA SUVLARNI TOZALASH

N.J.Shakarov., M.N.Nomirov., I.Sh.Ergashev
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698812>

Annotatsiya. Maskur maqolada maishiy korxonalar va turli joylardan chiqadigan oqova suvlarni tozalash, aholiga toza ichimlik suv yetkazib berish. Maishiy oqova suvlar tarkibida suvda eriydigan va erimaydigan moddalarning mualluq zarrachalari bo'lib, bu zarrachalar qattiq yoki suyuq bo'lib dispers sistemani hosil qiladi.

Kalit so'zlar: Korxonalar, mexanik tozalash, oqova, tindirish, cho'ktirish, filtirlash, sentrafugalash, fizik-kimyoviy tozalash usuli, adsorblash, kimyoviy tozalash, oksidlash, bakteriya, mikroorganizm, aerob.

O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 22 iyuldagi "Ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish to'g'risida"gi O'RQ-784-sonli qonuni, O'zbekiston Respublikasining "Aholi ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora -tadbirlar to'g'risidagi "2022 yil 24 maydagi PQ-257-son qaroriga asosan Shahar va tumanlarda suv ta'minoti markazlashgan bo'lib, aholiga beriladigan ichimlik suvi tozalanib sanitar ko'rikdan o'tkazilib turish, maishiy korxonalaridan chiqadigan oqova suvlarni maxalliy tozalash inshootlarida tozalanib chiqarilmoqda.

Hozirgi vaqtda chuchuk suv tanqisligi regionlarda sezilayotgan bir davrda tozalangan chiqindi suvlarni ochiq suv havzalariga tashlamay, undan ma'lum maqsadlar uchun qayta foydalanish shu kunning dolzarb masalasi bo'lib qoldi.

Maishiy korxonalar va aholi yashash joylari kanalizatsiya tarmoqlaridan chiqadigan oqova suvlarni quyidagi belgilariga asosan farqlashimiz mumkin:

1. Chiqayotgan oqova suvning joyiga ko'ra. Maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlari.
2. Dispers fazaganing turiga qarab. Qattiq va suyuq moddalar mayda zarrachalarining parchalanishiga ko'ra suspenziya, emulsiya va ko'pik holatda.
3. Suvdagi moddalarning tarkibiga qarab. Biologik, mineral va organik oqova suvlarga.

Oqova suv tarkibidagi mualluq zarrachalarni ajratib olish uchun gidrotexnik jarayonlar, kolloid dispers sistemalar uchun fizikkimyoviy, organik va anorganik eritmalarni ajratish uchun kimyoviy jarayonlardan foydalaniladi. Oqova suvlarni tozalash jarayonida quyidagi usullardan foydalaniladi:

1. Mexanik (panjaralar orqali suzib olish, tindirish, tiniqlashtirish, filtrlash va 22 sentrafugalash va h.k).
2. Fizik-kimyoviy (adsorblash, koagullash, flokullash, flotasiya, ion-almashinish, ekstraksiya va h.k.)
3. Kimyoviy (neytrallashtirish, oksidlanish, qaytarilish).
4. Biokimyoviy (aerob, anaerob sharoitlarda).
5. Termik (yuqori harorat ishtirokida).

Oqova suvlarni tozalashda, birinchi navbatda, mexanik usuldan foydalaniladi.

Oqova suvlarini mexanik tozalashda fizik-kimyoviy, kimyoviy, biologik va termik usullardan birini qo‘llab, suvni yuqori darajada tozalashga erishishga harakat qilinadi. Mexanik usullar bilan tozalash oqova suvlar tarkibidagi muallaq moddalarni $90\pm 95\%$ gacha ajratib olishda va organik ifloslanish (to‘liq KBBE) ko‘rsatkichi bo‘yicha 20—25% gacha kamaytirishni ta‘minlaydi.

Oqova suvlarni mexanik usulda tozalash suv tarkibidagi erimagan mineral va organik aralashmalardan ajratib olinadi. Mexanik usulda oqova suvlarni tozalash suvga ishlov berishning birinchi usulidir. Oqova suvni tozalashda diametri turlicha kattalikdagi panjaralar yordamida suzib olish, tindirish, tiniqlashtirish, filtrlash va 22 sentrifugalash kabi jarayonlardan foydalaniladi. Suv tozalash inshootlarining hajmiy kattaligi, ularning turi asosan oqova suvning miqdori, tarkibi va xossalariga, shuningdek, suvga keyingi ishlov berish jarayonlariga bog‘liq bo‘ladi. Mexanik tozalashdan chiqqan suvlar biologik usulda organik moddalardan qayta tozalanadi. Bu jarayonda organik moddalar bioximik oksidlanish orqali, mikroorganizmlarga kiruvchi xar xil bakteriyalar bilan birlashib, organik moddalar parchalanib, aerobic bakteriyalar uchun ozuqa bo‘lgan azot, fosfor va oltingugurtga ajraladi. Ajralib chiqqan moddalarni bakteriyalar istimol qilish natijasida mineralizatsiyalanadi buning natijasida oqova suv tarkibidagi organik moddalardan tozalanadi.

Ko‘p yillik ilmiy tadqiqot natijalarida oqova suvlar organik mineral moddalardan, og‘ir metallardan, neft maxsulotlaridan hamda mikroorganizmlardan, suv o‘tlari-pistiya, exorniya va azolla ko‘p yillik suv o‘tlari bo‘lib, tropik va subtropik mintaqalarda keng tarqalgan. Bu o‘simliklar oqova suvlarni tozalashda biologik usulda keng qo‘llanilib kelinmoqda. Bulardan foydalanish elektr energiya tejaliishi va xlorning birikmalarning tejaliishi hisobiga iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki hozirgi kunda dunyo miqyosida sanoat rivojlanishi, dunyo aholisining sonining oshishi, iqlim o‘zgarishi tufayli yuzaga keladigan global muammolar hamda dunyo sanoatlashish va suv zaxiralari bir tekis tarqalmagan, suv zaxiralari miqdorining cheklanmaganini inobatga olgan holda nafaqat sanoat balki boshqa turdagi oqova suvlarni chuqur qayta ishlash juda muhim sanaladi. Suvni tozalash bu — suv ta‘minoti manbalari ya‘ni daryolar, ko‘llar, suv havzalari, suv omborlari va boshqalardan vodoprovod tarmog‘iga kelib tushadigan suvning sifatini belgilangan me‘yorga keltirish uchun mo‘ljallangan texnologik jarayonlar majmui. Sanoat korxonalarini va maishiy korxonalardan chiqadigan oqova suvlarni tozalashni ham o‘z ichiga oladi. Suv ta‘minoti va kanalizatsiya tizimidagi, korxonalaridagi muxandislik inshootlari yordamida hamda biologik va kimyoviy usullarda amalga oshiriladi. Yer yuzasidagi tabiiy suv manbalari ya‘ni daryolar, ko‘llar va boshqalar suvini vodoprovod tarmog‘iga yuborishdan oldin tindiriladi, tiniqlashtiriladi va zararsizlantiriladi. Tozalash inshootlarida tindirish va

tiniqlashtirishda suv tarkibidagi muallaq va kolloid ya'ni mayda zarralar suv tagiga cho'kadi, suvga maxsus idishlarda alyuminiy sulfat va xlorli temir bilan ishlov beriladi, suv shag'al, qum qavati, ba'zan esa g'ovak sopol filtdan o'tkaziladi.

Fan taraqqiyot davrida suv zahiralimizni muhafaza qilish, suvlarni qayta ishlash, ularni zararlilik miqdorini kamaytirish ilm fan oldiga yangi g'oya va izlanishlar qo'ymoqda.

Karxona oqova suvlarini tozalashda esa chiqayotgan chiqindi suvning tarkibidan kelib chiqib tozalash usullarini tanlash maqsadga muvofiq bo'lardi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. Toshkent “Musiqqa” nashryoti 2010. S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Pulatov.
2. Ishlab chiqarish korxonalarida hosil bo'ladigan chiqindi suvlarni tozalash va qayta ishlash usullarini o'rganish. Qodirova D.T., Abdullayev A.O., Mirzabuvayev M.A. 2022.
3. Oqova suvlarni tozalash. Kushbaqova M. Ta'lim fidoyilari. 2023.
4. S. Qosimova, Sh. Shokirova. Atrof-muhit muhofazasi, T.: 2005.